

Estudo de técnicas de desenvolvimento de *softwares* de simulação de *phantoms* mamográficos

Ana Beatriz Thezolin
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-7226-0798

Pedro Faria de Bessa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3292-6241

Moara Souza Dias Pinheiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3292-6241

Ana Claudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-9376-7689

Pedro Cunha Carneiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0120-5273

Resumo— Um dos desafios na mamografia é a variação na densidade da mama em cada indivíduo, dificultando a visualização das estruturas e a detecção de lesões presentes nela. Os *phantoms* mamográficos são objetos que imitam a mama em densidade, composição e estrutura. Com os *phantoms*, é possível simular diversas possibilidades, sendo assim, são utilizados para testar e otimizar sistemas de mamografia, garantindo segurança e qualidade dos exames. O estudo teve como objetivo revisar na literatura os *softwares* de simulação de *phantoms* mamográficos digitais através de buscas nas plataformas *Google Scholar* e *Science Direct*. Como resultado da busca, foi observado que a pele, ligamentos de Cooper, tecido adiposo, tecido glandular, dutos lactíferos e lesões foram as estruturas mais consideradas pelo autores durante o desenvolvimento dos modelos e que modelos matemáticos são muito utilizados na construção das estruturas. Os simuladores atuais apresentam resultados satisfatórios, entretanto ainda são necessários modelos mais realistas e *softwares* com baixo custo computacional.

Palavras-chave — Lesões de mama, *phantom* digital, *phantom* mamográfico, simulação.

Abstract— One of the challenges in mammography is the variability of the breast density in each individual, making it difficult to identify structures and to detect lesions present in it. Mammographic phantoms are objects that mimic the breast in density, composition and structure. With phantoms, it is possible to simulate several possibilities, so they are used to test and optimize mammography systems, ensuring safety and quality of the exams. The study aimed to review the literature involving simulation softwares of mammographic Phantoms through searches on *Google Scholar* and *Science Direct*. As a result of the search, it was observed that skin, Cooper ligaments, adipose tissue, glandular tissue, ducts and lesions were the most considered structures by the authors during the development of the models and that mathematical models are widely used in the reconstruction of structures. The current simulators presented satisfactory results, however more realistic models and with low computational cost softwares are still needed.

Keywords — Breast lesions, breast phantom, digital phantom, simulation.

I. Introdução

A capacidade de visualizar o interior do corpo humano tem sido uma busca constante da comunidade médica. Desde os tempos antigos, os médicos buscam maneiras de sondar as camadas mais internas do corpo sem a necessidade de processos invasivos. No entanto, foi apenas no final do século XIX, que a medicina diagnóstica alcançou um marco revolucionário com a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Roentgen [1]. Essa descoberta revolucionária abre as portas para uma revolução na forma como os profissionais da saúde podem explorar o corpo humano e desvendar inúmeras doenças anteriormente invisíveis a olho nu [2].

A emissão de raios X ocorre quando elétrons energéticos colidem com um anteparo metálico, produzindo fótons de raios X. A capacidade desses fótons de viajar através de tecidos moles e materiais de baixa densidade permite a criação de imagens detalhadas do interior do corpo humano [3]. A tecnologia de raios-X rapidamente se tornou uma ferramenta importante para identificar fraturas ósseas, detectar corpos estranhos e diagnosticar uma variedade de condições médicas [4].

Um dos marcos mais importantes na aplicação dos raios X, a mamografia, é uma técnica radiográfica focada na obtenção de imagens detalhadas da mama. Durante uma mamografia, a mama é comprimida enquanto um tubo de raios-X emite uma dose controlada de radiação. Este método de compressão ajuda a expandir o tecido mamário e reduz a quantidade de radiação necessária para obter uma imagem nítida [5].

Variações na densidade do tecido mamário apresentam desafios únicos para a mamografia, pois estruturas sobrepostas podem dificultar a detecção de pequenas anormalidades. A mamografia digital é um desenvolvimento posterior da tecnologia de mamografia tradicional, oferecendo uma maneira mais precisa e flexível de capturar e analisar imagens da mama. Por meio de sensores eletrônicos, as imagens são digitalizadas e podem ser manipuladas digitalmente para melhor visualização e análise [6].

Na mamografia, os *phantoms* de mama desempenham um papel vital na avaliação da qualidade da imagem e na calibração do equipamento. Esses dispositivos são projetados

para imitar a densidade e a composição do tecido mamário humano. Eles são usados para testar e otimizar sistemas de mamografia para garantir a obtenção de imagens precisas e confiáveis [7]. Existem dois tipos principais de *phantoms*, materialmente físicos e digitais, que são utilizados não apenas para simular as estruturas saudáveis do corpo, mas também para simular microcalcificações, tumores, massas e outras lesões [8].

Os modelos modernos de *phantoms* mamográficos físicos são feitos de materiais com propriedades conhecidas, como plásticos especiais e tecidos sintéticos, que imitam as propriedades de absorção de raios X do tecido mamário. Os modelos digitais são construídos via *software*, podendo ser baseados em modelos matemáticos, formas geométricas ou imagens reais. Em muitos simuladores de *phantoms* de mama digitais o usuário pode inserir as características de interesse do modelo, como volume, tipos de lesões e quantidade de textura do fundo mamográfico. Por meio de simuladores é possível formar infinitas combinações para a criação de *phantoms* distintos.

Os *phantoms* permitem a avaliação sistemática da resolução espacial, contraste e uniformidade da imagem, bem como a quantificação da dose de radiação [9]. O uso de *phantoms* mamográficos desempenha um papel crucial na garantia da qualidade das imagens mamográficas e na manutenção de altos padrões de diagnóstico [7].

Neste artigo será abordado uma revisão de literatura em torno da implementação dos simuladores de *phantoms* mamográficos digitais e da construção dos *phantoms* no simulador, com o objetivo de conhecer os métodos e as etapas de desenvolvimento dos simuladores.

II. Metodologia

Uma pesquisa *online* foi realizada para buscar e selecionar estudos e artigos científicos sobre *phantoms* mamográficos digitais, a fim de obter estudos que apresentem as estruturas incluídas no objeto e as etapas de desenvolvimento de simuladores de *phantoms* de mama.

A busca ocorreu pesquisando termos em inglês nas plataformas de busca *Google Scholar*, utilizando os termos "*breast phantom*", "*simulation*", "*digital*", "*development*" e "*reconstruction*", e *Science Direct*, com os termos "*breast*", "*digital phantom*" e "*phantom*". Não foi definido nenhum idioma específico durante a busca, porém todos os artigos e trabalhos selecionados estão escritos em inglês. O período de busca incluiu trabalhos publicados a partir do ano 2000 em ambas plataformas.

Foram selecionados trabalhos que apresentaram simuladores de *phantoms* de mama digitais ou das estruturas presentes na mama com resultados realistas. O critério de exclusão utilizado foi a ausência de informações referentes às estruturas escolhidas e referentes à implementação, modelagem e ferramentas utilizadas no desenvolvimento do simulador.

Para cada artigo ou estudo lido foi realizado um fichamento contendo três tópicos principais: objetivo do trabalho, metodologia e resultados. A metodologia reuniu

informações sobre as estruturas da mama e o motivo de serem incluídas na simulação e sobre a linguagem de implementação, ferramentas computacionais, algoritmos e formas geométricas escolhidas na elaboração do simulador. O tópico de resultados apresentou dados sobre os testes realizados.

III. Resultados

Estão apresentados neste tópico um resumo de cada artigo e estudo científico selecionado, contendo as informações consideradas importantes no desenvolvimento dos simuladores, incluindo estruturas simuladas, geometria das estruturas, ferramentas de simulação, algoritmos de construção e linguagem de implementação e seus resultados. Os estudos selecionados estão apresentados na Tabela 1 para melhor compreensão do trabalho.

Título	Citação	Achados centrais
"Development and characterization of an anthropomorphic breast software phantom based upon region-growing algorithm".	Bakic [10]	<i>Phantoms</i> mamográficos desenvolvidos simulando as regiões da pele, adiposa e fibroglandular. Os autores não citam a ferramenta ou linguagem de programação utilizadas.
"A realistic breast phantom proposal for 3d image reconstruction in digital breast tomosynthesis".	Polat [11]	Os <i>phantoms</i> de mama simulados são compostos por nódulos, lesões, calcificações, dutos lactíferos e outros arranjos da mama. O simulador foi implementado utilizando as ferramentas <i>Matlab</i> e <i>Tomophantom</i> .
"A new, open-source, multi-modality digital breast phantom".	Graff [12]	As estruturas simuladas para a criação dos <i>phantoms</i> de mama foram vasos sanguíneos, ligamentos de Cooper, tecido glandular, músculos, mamilo, dutos lactíferos, unidade ducto-lobular terminal e pele. A linguagem C++ foi utilizada para implementação do software.

Continua na próxima página

Título	Citação	Achados centrais
"A three-dimensional breast software phantom for mammography simulation".	Bliznakova [9]	No desenvolvimento do modelo mamográfico, foram adicionadas ligamentos de Cooper, anormalidades, dutos de leite e textura, simulando as demais estruturas não adicionadas nos modelos mamográficos. Os autores escreveram e compilaram o <i>software</i> em Borland C++ Builder 5.0.
"Development of breast lesions models database".	Bliznakova [13]	Um banco de dados contendo 138 modelos de lesões de mama foi criado, sendo denominado "MaXIMA Imaging Database". Ele possui lesões extraídas de imagens reais de exames de imagens e lesões originadas de modelos matemáticos.

TABELA 1. Dados sobre os artigos selecionados e incluídos na revisão.

A. Simulação de Bakic [10]

Foi desenvolvido pelos autores um *software* de simulação de *phantoms* de mama realistas. Para a construção do modelo, a mama foi dividida em três partes: região da pele, no qual é simulado os tecidos subcutâneos e cutâneos em uma camada única; região adiposa, composta por compartimentos adiposos com tamanhos e formatos diferentes e ligamentos de Cooper; e região fibroglandular. A região adiposa é construída na simulação com algoritmos de crescimento de região a partir de pontos aleatórios dispostos no modelo, no qual a orientação das fibras e velocidade de crescimento delas são definidas pelo usuário.

O simulador dispõe de modelos de diferentes tamanhos, sendo possível variar as estruturas internas da mama, para que seja possível simular diversas mamas realistas, cada uma com sua individualidade. Todas as características do *phantom* simulado são escolhidas pelo usuário.

Radiologistas do Centro de Imagens da Mama do Hospital da Universidade da Pensilvânia avaliaram as imagens do *phantom* mamográfico simulado e destacaram o realismo da imagem simulada, apontando o realismo na distribuição das estruturas e densidade. A Figura 1 apresenta cinco exemplos de modelos de mama simulados com diferentes tamanhos.

Fig. 1. Simulação de cinco modelos mamográficos com diferentes volumes visualizados de suas fatias centrais [10]. A sigla PD na imagem representa a porcentagem de glandularidade do modelo, em que, nestas simulações são de 29%.

Está apresentado na Figura 2 um modelo simulado sob projeção de tomossíntese mamária digital em cinco ângulos diferentes.

Fig. 2. Imagem do *Phantom* simulado após projeção de tomossíntese mamária digital em ângulos de -18,6, -8, 0, 8 e 18,6, da esquerda para a direita [10].

B. Simulação de Polat [11]

Um *phantom* de mama digital realista foi desenvolvido utilizando a ferramenta *Matlab* e o *software TomoPhantom*, escolhidos após comparação com outras ferramentas disponíveis. Existem quatro dimensões disponíveis na simulação, que variam entre 64^3 e 512^3 , que são formados por dutos lactíferos, nódulos, lesões, calcificações e outras estruturas da mama. As microcalcificações foram desenvolvidas em *Matlab*, devido à uma limitação do *software TomoPhantom* para criar estruturas muito pequenas.

Durante os testes, o maior tempo de processamento apresentado nas simulações foi de oito minutos para a criação do *phantom* no dimensionamento máximo, utilizando uma máquina 11ª geração Intel(R) Core(TM) i9-11900H @ 2,50 GHz, 16 núcleos, 32 GB de RAM e 16 GB NVIDIA GeForce RTX 3080. A Figura 3 apresenta imagens dos *phantoms* desenvolvidos para os quatro dimensionamentos e uma vista ampliada das microcalcificações.

Fig. 3. Vista dos modelos desenvolvidos com dimensionamentos 64^3 , 128^3 , 256^3 e 512^3 , com uma vista ampliada das microcalcificações do modelo com dimensão 256^3 [11].

C. Simulação de Graff [12]

O autor do trabalho teve como objetivo desenvolver um *software* de criação de *phantoms* mamográficos com variabilidades anatômicas e que possa ser utilizado para simular exames como mamografia, ressonância magnética e ultrassonografia.

Para a construção do *phantom*, as estruturas consideradas foram pele, mamilo, dutos de leite, unidade ducto-lobular terminal, gordura, ligamentos de Cooper, tecido glandular, músculos, artérias e veias. O autor optou por não considerar lesões para a simulação do modelo.

A superfície do modelo foi baseado em uma série de transformações capazes de controlar o crescimento da pele, a curvatura e a geometria da mama e outros aspectos. O mamilo é modelado na extremidade do modelo mamográfico com espessura levemente maior ao redor, simulando o aréola. Foram posicionados aleatoriamente 20 compartimentos que formam o tecido glandular do modelo e cada um possui sua própria rede de dutos originadas no mamilo, esses compartimentos glandulares são circundados por tecido adiposo de tamanhos variados. A rede de dutos de leite foi construída utilizando um algoritmo recursivo de árvore aleatória, com crescimento em cada compartimento glandular até preenchê-lo, ao final de cada ramo é inserido uma unidade ducto-lobular terminal simulada em formato de esfera com diferentes diâmetros. O tecido adiposo tem geometria de esferoide prolato com superfície irregular gerada por uma função de ruídos.

Para simular os ligamentos de Cooper, foram inseridos aleatoriamente na região adiposa e glandular centroides e esferoide de superfícies irregulares e esse processo de inserção é contínuo até que a maior parte do tecido mamário seja envolvido por ligamento. Assim como a rede de dutos, a rede vascular também é gerada utilizando um algoritmo de árvore aleatória, assim, são geradas duas redes, uma para as artérias principais e outra para as veias principais. O *software* também disponibiliza a compressão do modelo criado, como ocorre em exames de mamografia.

A simulação oferece ao usuário a escolha das

características da mama ou uma amostragem aleatória, baseada em parâmetros reais. Todos os algoritmos foram implementados em linguagem C++ e o *software* está disponível em um repositório de código aberto. O tempo de processamento do modelo varia com as características do modelo e com a máquina utilizada para gerá-la. A Figura 4 apresenta um modelo gerado no *software*, enquanto a Figura 5 apresenta a simulação da mamografia em dois modelos.

Fig. 4. Simulação de um modelo da mama como resolução de $120\mu\text{m}$. (a) renderização do modelo transparente, (b) vista axial, (c) vista sagital, (d) vista coronal [12].

Fig. 5. Simulação de mamografia em um *phantom* com 10% de volume glandular (esquerda) e outro com 30% de volume glandular (direita), ambos possuem resolução de $120\mu\text{m}$ [12].

D. Simulação de Bliznakova [9]

Os autores tinham como objetivo realizar a modelagem de um *phantom digital* da mama realista que pudesse assumir diversos formatos, tamanhos e composições. A modelagem foi desenvolvida inserindo os ligamentos de Cooper, sistema de dutos lactíferos, anormalidades e textura, que considera os efeitos causados por nervos, vasos sanguíneos e linfáticos presentes na mama. A estrutura mamária foi construída com base em duas formas geométricas, um semi-elipsóide alongado e um semi-hiperbolóide alongado. Uma rede de cilindros foi utilizada para simular os dutos de leite da mama, a rede se inicia próxima ao mamilo do modelo e dispõe os cilindros em ramos uniformes. O fundo mamográfico, que simula, em grande parte, os tecidos adiposos, conjuntivos e fibrosos, foi desenvolvido a partir de imagens sintéticas com voxel de 256^3 e resolução de 1mm^3 . Para a modelagem dos ligamentos de Cooper, utilizou-se um conjunto de conchas elipsóides com espessuras finas dispostas aleatoriamente na estrutura mamária. O músculo peitoral foi simulado a partir da geometria de cone.

As anomalias mamárias foram construídas considerando três formatos, sendo eles, redondo ou oval, alongada, geradas a partir de formas cilíndricas, e irregular, baseada em um algoritmo de passeio aleatório. As anormalidades são inseridas na estrutura mamária a partir de escolhas do usuário para a simulação do modelo, no qual o usuário informa o tamanho, quantidade, localização e homogeneidade, podendo alterar a malignidade da lesão. Ao finalizar a modelagem, o *phantom* simulado passa por um processo de imagem radiográfica. O *software* foi escrito e compilado com Borland C++ Builder 5.0, no qual o tempo de simulação depende das características escolhidas pelo usuário.

Uma avaliação realizada por radiologistas apontou como uma desvantagem o menor contraste no fundo mamográfico das imagens simuladas se comparada com as imagens reais, apesar da alta taxa de reconhecimento de anormalidades e realismo das simulações. A Figura a seguir apresenta uma comparação realizada entre três imagens reais e três imagens simuladas.

Fig. 6. Comparação entre imagens reais e sintéticas: (a), (c) e (e) imagens de mamas reais e (b), (d) e (f) imagens de mamas simuladas. Modificado de [9].

E. Simulação de Bliznakova [13]

O trabalho desenvolvido por Kristina Bliznakova e pesquisadores teve como objetivo criar um banco de dados com referências de lesões realistas da mama. Os modelos foram baseados em modelos matemáticos e em lesões reais benignas e malignas, a partir de imagens resultantes de 58 exames de tomossíntese mamária, tomografia computadorizada da mama e de corpo inteiro.

Os tumores reais foram extraídos das imagens dos exames utilizando um algoritmo de segmentação interno com técnicas de crescimento de região que realizou o processamento das imagens a fim de identificar e extrair a lesão 3D, seguido de um pós-processamento para corrigir a extração.

O banco de dados intitulado como "MaXIMA Imaging Database" reúne 138 modelos, entre eles, 80 baseados em modelos matemáticos e o restante em exames reais. As Figuras 7 e 8 apresentam, respectivamente, um exemplo do processo de extração da lesão de um exame de imagem e um exemplo da lesão inserida em um modelo mamário.

Fig. 7. Etapas da extração da lesão de uma imagem de tomossíntese mamária digital: (a) detecção da região de interesse, (b) formação da imagem binária, (c) atenuação dos artefatos, (d) lesão final, (e) tumor segmentado [13].

Fig. 8. Lesão inserida em um *phantom* mamográfico: (a) modelo com a lesão inserida, (b) e (c) modelo da mama com duas técnicas de integração [13].

IV. Conclusão

Revisar a literatura é uma tarefa muito importante quando se deseja melhorar ou implementar um método, baseando-se no que já foi feito é possível estabelecer os parâmetros do novo estudo e alcançar resultados mais satisfatórios. Neste caso, ao revisar a literatura buscando dados sobre os simuladores de *phantoms* mamográficos digitais, as ferramentas *TomoPhantom* e *Matlab* foram usadas para criação dos modelos, assim como a linguagem C++

foi utilizada em dois trabalhos para a implementação dos *softwares* de simulação. Além disso, as estruturas mais consideradas nos estudos foram a pele, ligamentos de Cooper, tecido adiposo, tecido glandular, dutos lactíferos e lesões, porém, as estruturas não inseridas eram consideradas ao construir fundo mamográfico a fim de se aproximar da real densidade da mama.

Diante dos estudos e artigos científicos apresentados, pode-se concluir que existem diferentes métodos e técnicas que podem ser aplicadas no desenvolvimento de um simulador de *phantoms* de mama digitais, contudo, observou-se os que modelos matemáticos são muito utilizados para a criação de diferentes estruturas do *phantom*.

Apesar dos resultados satisfatórios dos *softwares* desenvolvidos até o momento, nota-se uma necessidade de criar modelos mais realistas e com baixo custo computacional. A principal dificuldade encontrada durante o estudo foi a ausência de informações completas sobre as ferramentas e linguagem de programação utilizadas na implementação do *software* e dados sobre o custo computacional e tempo de processamento dos simuladores.

Em trabalhos futuros, deseja-se desenvolver um *software* de simulação de *phantoms* mamográficos digitais realistas com características escolhidas pelo usuário e de baixo custo computacional.

Referências

- [1] R. F. Mould, "The early history of x-ray diagnosis with emphasis on the contributions of physics 1895-1915," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 40, no. 11, p. 1741, 1995.
- [2] W. C. Röntgen, *Ueber eine neue Art von Strahlen*. Phys.-med. Gesellschaft, 1895.
- [3] L. Tauhata, P. Salati, R. Di Prinzio, and A. R. Di Prinzio, *Radioproteção e dosimetria: fundamentos*. CBPF, 2003.
- [4] L. Farber, G. Tardos, and J. N. Michaels, "Use of x-ray tomography to study the porosity and morphology of granules," *Powder Technology*, vol. 132, no. 1, pp. 57–63, 2003.
- [5] L. F. Chala and N. d. Barros, "Avaliação das mamas com métodos de imagem," 2007.
- [6] A. G. d. Freitas, C. Kemp, M. H. Louveira, S. M. Fujiwara, and L. F. Campos, "Mamografia digital: perspectiva atual e aplicações futuras," *Radiologia Brasileira*, vol. 39, pp. 287–296, 2006.
- [7] I. Sechopoulos, S. Suryanarayanan, S. Vedantham, C. J. D'Orsi, and A. Karellas, "Radiation dose to organs and tissues from mammography: Monte carlo and phantom study," *Radiology*, vol. 246, no. 2, pp. 434–443, 2008.
- [8] A. Sarno, C. Valero, R. M. Tucciariello, N. Dukov, P. R. Costa, and A. Tomal, "Physical and digital phantoms for 2d and 3d x-ray breast imaging: Review on the state-of-the-art and future prospects," *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 204, p. 110715, 2023.
- [9] K. Bliznakova, Z. Bliznakov, V. Bravou, Z. Kolitsi, and N. Pallikarakis, "A three-dimensional breast software phantom for mammography simulation," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 48, p. 3699, nov 2003.
- [10] P. R. Bakic, C. Zhang, and A. D. A. Maidment, "Development and characterization of an anthropomorphic breast software phantom based upon region-growing algorithm," *Medical Physics*, vol. 38, no. 6Part1, pp. 3165–3176, 2011.
- [11] A. Polat and R. K. Kumrular, "A realistic breast phantom proposal for 3d image reconstruction in digital breast tomosynthesis," *Technology in Cancer Research & Treatment*, vol. 21, p. 15330338221104567, 2022. PMID: 36071652.
- [12] C. G. Graff, "A new, open-source, multi-modality digital breast phantom," in *Medical Imaging 2016: Physics of Medical Imaging* (D. Kontos and T. G. Flohr, eds.), vol. 9783, p. 978309, International Society for Optics and Photonics, SPIE, 2016.
- [13] K. Bliznakova, N. Dukov, F. Feradov, G. Gospodinova, Z. Bliznakov, P. Russo, G. Mettievier, H. Bosmans, L. Cockmartin, A. Sarno, D. Kostova-Lefterova, E. Encheva, V. Tsapaki, D. Bulyashki, and I. Buliev, "Development of breast lesions models database," *Physica Medica*, vol. 64, pp. 293–303, 2019.